

**AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLANI BOSHLANG'ICH
MAKTABDA O'QITISH O'QITUVCHINING ISH TAJRIBASIDAN**

Murodova Sarvigul Raxim qizi
Nizomiy nomidagi TDPU
Maxsus pedagogika yo'nalishi
tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360520>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich maktabda autizmli bolalarni o'qitishga taklif etilgan yondashuvlar va ularning to'g'ri o'quv xulq-atvorini shakllantirishga, o'quv materialini mexanik o'zlashtirishdan qochishga, muloqot qobiliyatini rivojlantirishga, hayotiy tajribani boyitishga va ijtimoiylashuvni yaxshilashga yordam berishi haqida tushunchalar beradi, qo'llaniladigan texnologiyalar va samarali usullar ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: ASD, grafo-motor, yirik motorika, mayda motorika, kommunikatsiya, inkluziv ta'lim, moslashuv davri, didaktik materiallar.

Аннотация. В данной статье представлены предложенные подходы к обучению детей с аутизмом в начальной школе и их способность формировать правильное учебное поведение, избегать механического усвоения учебного материала, развивать коммуникативные навыки, обогащать жизненный опыт и улучшать социализацию, показаны применяемые технологии и эффективные методы.

Ключевые слова: АСД, графо-мотор, крупная моторика, мелкая моторика, коммуникация, инклюзивное образование, период адаптации, дидактические материалы.

Abstract. This article provides insights into the proposed approaches to teaching children with autism in primary school and how they contribute to the formation of correct learning behavior, avoidance of mechanical assimilation of educational material, development of communication skills, enrichment of life experience and improvement of socialization, and shows the technologies and effective methods used.

Keywords: ASD, graphomotor, large motor skills, small motor skills, communication, inclusive education, adaptation period, didactic materials.

Boshlang'ich maktabda autizmli bolalarni o'qitishga taklif etilgan yondashuvlar to'g'ri o'quv xulq-atvorini shakllantirishga, o'quv materialini mexanik o'zlashtirishdan qochishga, muloqot qobiliyatini rivojlantirishga, hayotiy tajribani boyitishga va ijtimoiylashuvni yaxshilashga yordam beradi.

Autistik spektri buzilishi bo'lgan bola 1-sentyabrda maktabga keldi. Ta'lim jarayonini nimadan boshlash kerak?

1. Individual dastur tuzamiz. Sinfimizga biz haqida ilova qilingan hujjatlardagi ma'lumotlardan boshqa hech narsa bilmaydigan o'quvchi keladi. Bizga bu bola bilan oldin shug'ullangan mutaxassislarning tavsifnomasini berishlari mumkin. Ammo ko'pincha faqat psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya xulosasini taqdim etishadi. Xulosada o'quvchi o'qishi kerak bo'lgan dastur va maktab yaratishi lozim bo'lgan maxsus sharoitlar ro'yxati ko'rsatilgan bo'ladi. TPPK xulosasida ko'rsatilgan dastur - bu o'quvchi uchun individual dastur tuzishda bizning birinchi boshlang'ich nuqtamizdir. Unda biz maqsadlarni - o'quvchimiz yil oxirigacha nimalarni o'rganishi, qanday ko'nikmalarni egallashi va ulardan qanday foydalanishini tasvirlaymiz. O'qitish jarayoni dasturning qanday tuzilganiga bog'liq. Dastur o'quvchi uchun juda murakkab bo'lmasligi kerak, toki biz rejalashtirilgan natijaga erisha olaylik. Biroq u juda oson ham bo'lmasligi lozim, chunki bolaning imkoniyatlarini pasaytirmaslik kerak. Hujjatlar bilan tanishgandan so'ng, ko'nikmalarning shakllanganlik darajasini aniqlash uchun tashxis o'tkaziladi.

Quyidagilar baholanadi:

• idrok. Bolaning ko'rish stimullariga asoslangan topshiriqlarni (jumboqlar, boshqotirmalar, tasvirlar) bajarish qobiliyati aniqlanadi;

- murojaat qilingan nutqni tushunish. Nutqni eshitib qabul qilish va tushunish qobiliyati baholanadi; Lekin katta ehtimol bilan bizga faqat psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyaning xulosasini berishadi.

- harakat funksiyalari. Bolaning turli xil harakatlarni takrorlash qobiliyati baholanadi;
- sintaksis va grammatika. Bolaning soʻz va soʻz birikmalarini bir-biriga qanchalik toʻgʻri moslashtirishi;

- tengdoshlar bilan oʻzaro munosabatlar. Dastur qanday tuzilishiga qarab oʻqitish jarayoni qanday quriladi. Tengdoshlar va kattalar bilan muloqot qilishda ijtimoiy koʻnikmalar, yakka holda yoki tengdoshlar guruhida mustaqil oʻynash qobiliyati;

- guruhdagi koʻrsatmalar. Bolaning tengdoshlar guruhida oʻqish, shu jumladan umumiy koʻrsatmalarni qabul qilish qobiliyati;

- oʻqish. Alifbo harflarini bilish, oʻqishga tayyorlik va oʻqish koʻnikmalari;

- matematika koʻnikmalari. Sonlar, tartib va miqdoriy sanoq, qoʻshish va ayirishning asosiy koʻnikmalari;

- grafo-motor koʻnikmalari. Chizish, boʻyash, chiziqlardan nusxa koʻchirish, qoʻlda yozish koʻnikmalari;

- tahlil va sintez. Soʻzlarni harfiy tahlil qilish koʻnikmalari;

- oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatishning asosiy koʻnikmalari. Mustaqil kiyinish va yechinish, ovqatlanish, tashqi koʻrinishni parvarish qilish, hojatxonadan foydalanish qobiliyati;

- yirik va mayda motorika koʻnikmalari.

Monitoring oʻtkazish natijasida quyidagilarni aniqlaymiz:

- bolada hali shakllanmagan koʻnikmalar roʻyxati;

- shakllangan koʻnikmalar roʻyxati;

- shakllanish bosqichida boʻlgan koʻnikmalar roʻyxati, har bir koʻnikmaning qaysi darajada ekanligini koʻrsatgan holda.

Tashxis oʻtkazganimizdan soʻng, oʻquvchimizning u yoki bu koʻnikmalarining shakllanganlik darajasi va maktab dasturi talablarini aniqlaymiz. Ushbu ikki parametarning tahlili bizga oʻquvchi uchun individual dastur tuzish imkonini beradi.

- matematik koʻnikmalar. Sonlar, tartib va miqdoriy sanoq, qoʻshish va ayirishning asosiy koʻnikmalari;

- grafo-motor koʻnikmalari. Grafik koʻnikmalar, boʻyash, chizish, chiziqlardan nusxa koʻchirish, qoʻlda yozish koʻnikmalari;

- analiz va sintez. Soʻzlarni harfiy tahlil qilish koʻnikmalari;

- oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatishning asosiy koʻnikmalari. Mustaqil kiyinish va yechinish qobiliyati, ovqatlanish, ovqatlanish, tashqi koʻrinishni parvarish qilish, hojatxonadan foydalanish boʻyicha oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish koʻnikmalari;

- yirik va mayda motorika koʻnikmalari.

Monitoring oʻtkazish natijasida biz quyidagilarga ega boʻlamiz:

- bolada hali shakllanmagan koʻnikmalar roʻyxati;

- shakllangan koʻnikmalar roʻyxati;

- shakllantirish bosqichida boʻlgan koʻnikmalar roʻyxati,

Ushbu koʻnikmalar har biri qaysi darajada ekanligini koʻrsatish.

Biz diagnostika oʻtkazdik va endi bizda oʻquvchimizning u yoki bu koʻnikmalarining shakllanganlik darajasi va maktab dasturi talablari mavjud. Ushbu ikki parametarning tavsifini tahlil qilish bizga yaratishga imkon beradi

2. *Moslashuv davri.* Maktab taʼlimi boshlanishi bilan ASD boʻlgan har qanday bola moslashishda koʻplab qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Kundalik tartibning oʻzgarishi, yangi xona, yangi kattalar va bolalarning paydo boʻlishi, talablarning murakkablashuvi koʻpincha xulq-atvor muammolarining kuchayishiga olib keladi.

ASD bo'lgan bolalarning aksariyatiga maktabga moslashish uchun oddiy o'quvchilarga qaraganda ancha uzoqroq vaqt kerak bo'ladi. ASD bo'lgan bolalarning bu o'ziga xos ta'lim ehtiyojlarini tushunish bizdan maktab muhitiga muvaffaqiyatli qo'shilish uchun zarur bo'lgan maxsus sharoitlar yaratishni talab qiladi. Bu yerda muhim:

- korreksion-rivojlantiruvchi muhitni o'zgartirish;
- zamonaviy usullar, uslublar va texnologiyalardan foydalanish;
- o'quv ishlarini bolaning imkoniyatlariga mos shaklda tashkil etish;
- o'quv materiallarini moslashtirish.

3. *Muhitni tashkil etish.* Sinf xonasi, yotoqxonasi (agar mavjud bo'lsa) maydonini

o'quv zonasi (individual stol bilan), o'yin zonasi, dam olish zonasi va o'quvchining sevimli buyumlari uchun shkafchaga bo'lish maqsadga muvofiq. Divan (kushetka) ham zarur. Maktabda muvaffaqiyatli o'qishning yana bir muhim sharti sinfdagi doimiy joyni tanlashdir. ASD bo'lgan bolalar uchun bu juda muhim. Masalan, bolalarning bir qismi g'ayrioddiy ko'rish idroki tufayli doskaning yon tomonida o'tirganda axborotni yaxshi qabul qila olmaydi. Ba'zi bolalar esa dastlab sinfdoshlari bilan bir partada o'tira olmaydilar va alohida partaga muhtoj bo'ladilar. Bu masala individual hal qilinadi. Ammo har qanday holatda ham parta o'qituvchi yonida joylashtirilishi kerak, bu ko'rsatmalarni takrorlash va salbiy xulq-atvor reaksiyalari yuzaga kelganda o'quvchiga yordam berish imkonini beradi.

Bolaga o'z buyumlarida yaxshiroq mo'ljallanish imkoniyatini berish uchun Ba'zi bolalar esa dastlab sinfdoshlari bilan bir partada o'tira olmaydilar va alohida partaga muhtoj bo'ladilar. Masala individual hal qilinadi, ularni individual belgilash zarur.

Hamma narsani belgilash mumkin: shaxsiy buyumlar (almashtiriladigan poyabzal, jismoniy tarbiya kiyimi va h.k.), o'quv qurollari. Shuni ta'kidlash kerakki, belgilash usulini tanlash bolaning idrok etish va tushunish darajasiga bog'liq. Bu rasmlar, muayyan rang yoki ism belgisi bo'lishi mumkin. Bola o'tiradigan partani ham belgilab qo'yish mumkin. Shuningdek, muhitni tashkil etish shartlariga ASD bo'lgan o'quvchini vizual ko'rsatmalar tizimi bilan ta'minlash ham kiradi. Vizual ko'rsatmalar yordamida yuvinish, jismoniy tarbiyaga kiyinish va boshqa harakatlarni bajarish ketma-ketligini ishlab chiqish mumkin.

4. *Jadval.* Bolaning o'quv faoliyatini tashkil etish uchun jadval zarur. Jadval turli ko'rinishda bo'lishi mumkin: bir bola sinf uchun umumiy jadvaldan muvaffaqiyatli foydalanishi mumkin, boshqasiga esa parta yoki kundalikdagi individual jadval kerak bo'ladi. Ko'pincha aynan individual vizual jadvaldan foydalanish talab etiladi, chunki unga korreksion mashg'ulotlar, qo'shimcha tanaffuslar va boshqa faoliyat turlarini kiritish mumkin. Ba'zi bolalarga mashg'ulotlarning ramziy belgilari to'g'ri keladi, boshqalariga fanlar ko'rsatilgan taxtachalar ko'rinishidagi jadval mos keladi, ayrimlari esa muayyan fanlarning fotosuratlaridan tuzilgan jadvalga ehtiyoj sezadi.

5. *Sensor ehtiyojlarni aniqlash.* Kun davomida ko'p sonli grafik topshiriqlarni bajarish zarurati ASD bo'lgan maktab o'quvchisi uchun jiddiy zo'riqish manbai bo'lishi mumkin. Yozish jarayonini osonlashtirish uchun yozuv ashyolarini tanlashga alohida e'tibor berish lozim. Bular uch qirrali, egilgan ruchkalar, qalamlar, chap (o'ng) qo'l uchun mo'ljallangan ruchka nasadkalari, shuningdek mustaqil tayyorlangan moslamalar bo'lishi mumkin.

6. *Didaktik materiallar.* ASD bo'lgan bola qaysi shaxsiy dastur (moslashtirilgan ta'lim dasturi) varianti bo'yicha o'qiyotganidan qat'i nazar, uning samarali ta'lim olishi uchun maxsus didaktik materiallarni tanlash, shuningdek mavjudlarini moslashtirish talab etiladi. Hozirgi vaqtda turli qiyinchiliklarga ega bo'lgan bolalar uchun moslashtirilgan ko'plab qo'llanmalar mavjud: yozuv daftarlari, chapaqaylar uchun, harakatlanishida qiyinchiliklari bo'lgan bolalar uchun propiskalar. Bulardan tashqari yana nima taklif qilish mumkin? Bular:

- kattalashtirilgan katakli A4 formatli daftarlardan foydalanish va ikkitadan chiziq chizish;
- test shaklidagi topshiriqlar (minimal to'ldirish talab etiladigan mashqlar yozilgan varaqlardan foydalanish);
- tayyor topshiriqli daftarlilar.

Topshiriqlar sonini kamaytirish, masaladagi kalit soʻzlarni ajratib koʻrsatish, koʻchirib yozish uchun matnlarni qisqartirish ham maqsadga muvofiq. Baʼzi hollarda dasturiy materialni oʻzlashtirish uchun maxsus (korreksion) taʼlim muassasalari uchun darsliklardan foydalanish mumkin. Ushbu darsliklardagi mavzularning aksariyati asosiy dastur mavzulari bilan bir xil, ammo material u yerda ancha sxematik va koʻrgazmali tarzda taqdim etilgan. Autizm tashxisi qoʻyilgan bolaning taʼlimi ijobiy muhitda oʻtishi kerak. Autizmli bolani hatto kichik yutuqlari uchun ham maqtash va uning kuchli tomonlariga urgʻu berish lozim. Taʼlimdagi zerikarli lahzalarni xilma-xillashdirish kerak. Autizm tashxisi qoʻyilgan bolalar oʻzlari uchun qiziq boʻlmagan bilimlarni, hatto kelajakda kerak boʻlsa ham, qabul qilmaydilar. Ushbu toifadagi bolalar bilan ishlashda koʻplab rasmiy, qiziqarli, ammo bolalarga tushunarli materiallardan foydalaniladi.

ASB boʻlgan bolalarning asosiy xususiyatlari ijtimoiy koʻnikmalarning yetishmovchiligi, muloqotdagi cheklangan qiziqishlar va yoki takrorlanuvchi xatti-harakatlardir. Ushbu xususiyatlar pedagogik muhitda ijtimoiy muvaffaqiyatga toʻsqinlik qiladi. Maktabda bolalarning guruh ishida faol ishtirok etishi va oʻz-oʻzidan tashkil topadigan, bola tomonidan boshqariladigan oʻyin faoliyatlarida qatnashishi kutiladi. Biroq, ASB boʻlgan bolalar hamkorlik qilish, oʻz fikrini bildirish, oʻzini nazorat qilish, giperaktivlik va yoki ichki tajovuzkorlik kabi muammolarga duch keladilar.

Koʻplab tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ASB boʻlgan bolalar tengdoshlariga qaraganda savollarga ovoz chiqarib javob berish, sinf oldida taqdimot qilish yoki tengdoshlari bilan hamkorlikda ishlash ehtimoli kamroq. Taʼlim muhitida ASB boʻlgan bolalar dars jadvalining oʻzgarishi va tushlik vaqti, maktabga kelish va ketish kabi tartibga solinmagan vaqt oraligʻida turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Bundan tashqari, ASB boʻlgan bolalar oʻtish jarayonlari va tuzilmasiz muhitlarda ham qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Garchi bir qancha xalqaro konvensiyalar, inson huquqlari boʻyicha nizomlar va qonunchiligi ASB boʻlgan bolalarni umumiy taʼlim sinflariga qoʻshishni talab qilsa ham, tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, jismoniy integratsiya ularning toʻliq ijtimoiy inklyuziyasi bilan teng emas. Rivojlanishi odatiy boʻlgan bolalarning ijtimoiy amaliyotlari ASB boʻlgan tengdoshlarini inklyuziya qilish yoki ularni ajratib qoʻyishi mumkin. Adabiyotlarga koʻra, ASB tashxisining oshkor qilinishi bolalarning oʻz tengdoshlariga boʻlgan munosabatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Masalan, boshlangʻich maktab sharoitida oʻz tashxisini toʻliq oshkor qilgan bolalar tengdoshlaridan koʻproq ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash olganliklari aniqlangan. Xuddi shuningdek, oʻrta maktab darajasida ASB boʻlgan bolalar haqida tavsiflovchi va tushuntiruvchi maʼlumot berilishi rivojlanishida kechikish boʻlmagan bolalarning ASB boʻlgan tengdoshlariga nisbatan ijobiyroq munosabatda boʻlishlariga olib keladi. Bu jarayon maʼlumot berilmagan yoki faqat tavsiflovchi yoki tushuntiruvchi maʼlumot bilan cheklangan holatlarga nisbatan ancha samaraliroq boʻlishi aniqlangan.

Adabiyotlarda keltirilishicha, inklyuziv pedagogik muhitda ASB boʻlgan bolalar rivojlanishida kechikish boʻlmagan tengdoshlariga qaraganda kamroq doʻstlik aloqalariga ega. Masalan, ASB boʻlgan va boʻlmagan bolalarni oʻrganish natijasida ASB boʻlgan bolalar tengdoshlarining doʻst sifatida nomzod koʻrsatish ehtimoli kamroq boʻlgani, oʻzaro doʻstlik kamligi va doʻstlik sifati pastroq ekanligi aniqlangan. Bolalar ulgʻaygan sari doʻstlik aloqalari tanlab shakllanadi va tengdoshlar bilan munosabat oʻrnatish yanada qiyinlashadi. Allaqachon ijtimoiy munosabatlar bilan bogʻliq muammolarga duch kelayotgan ASB boʻlgan bolalar uchun doʻstlikni rivojlantirish yanada murakkab kechishi mumkin.

Haqiqatan ham, asosiy taʼlim tizimidagi oʻsmirlar orasida oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatadiki, ASB boʻlgan oʻsmirlar koʻproq yolgʻizlik his qilgan, hamrohlik va yordam koʻrsatish bilan bogʻliq doʻstlik sifati pastroq boʻlgan va ularning ijtimoiy tarmoqdagi mavqei odatiy rivojlanayotgan tengdoshlariga qaraganda ancha past boʻlgan. Baʼzi bolalar doʻstlik oʻrnatishda qiynalishlari bilan birga, ASB boʻlgan bolalar boshlangʻich, oʻrta va yuqori sinf darajalarida juda yuqori darajadagi tazyiq va bezorilik qurboniga aylanishlari kuzatilgan.

ASB bo'lgan bolalarga ijobiy tengdoshlar bilan munosabatlar o'rnatishga yordam berish uchun aniq ko'rsatmalar, maqsadli aralashuvlar va do'stlikni rivojlantirish uchun haqiqiy imkoniyatlar zarur. Biroq, ko'plab umumta'lim maktab o'qituvchilari inklyuziv muhitda ASB bo'lgan bolalarning turli ehtiyojlarini qondirishga tayyor emasliklarini his qilishadi.

Ma'murlar, ota-onalar, o'qituvchilar va yordamchi xodimlar ASB bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalari kamchiliklarini bartaraf etish bo'yicha aralashuvlar ularning mustaqilligi va muvaffaqiyatini oshirish uchun zarur ekanligiga qo'shiladilar. Ammo umumta'lim maktab o'qituvchilari bunday aralashuvlarni amalga oshirishga tayyor emasliklarini his qilishadi. Ba'zi umumta'lim o'qituvchilari inklyuziv ta'lim modelini qo'llab-quvvatlamaydi, chunki ular bunday muhitda dars berish bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе / Под ред. С.А. Морозова. М.: ВЛАДОС, 2002.
2. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. М.: ВЛАДОС, 2007.
3. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. М.: Теревинф, 2009.
4. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. [Электронный ресурс] / Л.Б. Нуриева. 8-е изд. М.: Теревинф, 2015.
5. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия [Электронный ресурс] / Е.А. Янушко. 5-е изд. М.: Теревинф, 2012.